

DEZINFORMATSIYAGA QARSHI KURASHISH VA MEDIA SAVODHONLIK BO'YICHA HALQARO XORIJIY TAJRIBALAR

Eshankulova Moxigul Ummatkulovna, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada dezinformatsiyaga qarshi kurashish va media savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha xalqaro xorijiy tajribalar tahlil qilinadi. turli davlatlarda axborot xurujlariga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlar, ta'lim tizimiga media savodxonlikni integratsiyalash, fakt tekshirish markazlari faoliyati hamda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga doir ilg'or tajribalar yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — dezinformatsiyaga qarshi kurashishning samarali usullarini ko'rsatish va media savodxonlikni ta'lim jarayoniga joriy etishning nazariy-amaliy asoslarini ochib berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy maqolalar, xalqaro tajriba hisobotlari, fakt tekshirish markazlari faoliyati va ta'lim dasturlari asos sifatida tanlandi. metod sifatida kontent-tahlil, qiyosiy yondashuv va pedagogik umumlashtirish qo'llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, media savodxonlikni ta'lim tizimiga integratsiyalash talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, dezinformatsiyaga qarshi immunitetni shakllantiradi va axborot xavfsizligini mustahkamlaydi.

XULOSA: xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan yondashuvlar o'zbekiston ta'lim tizimida media savodxonlikni rivojlantirish va dezinformatsiyaga qarshi kurashishda samarali qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: dezinformatsiya, media savodxonlik, xalqaro tajriba, tanqidiy fikrlash, fakt tekshirish, axborot xavfsizligi, ta'lim, raqamli madaniyat.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ И МЕДИАГРАММИРОВАНИЕМ

Эшанкулова Мохигуль Умматкуловна, аспирантка Национального педагогического университета Узбекистана

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется международный опыт борьбы с дезинформацией и развития медиаграмотности. рассматриваются меры, предпринимаемые в разных странах против информационных атак, интеграция медиаграмотности в систему образования, деятельность центров фактчекинга и передовые практики формирования критического мышления.

ЦЕЛЬ: цель исследования — показать эффективные методы противодействия дезинформации и раскрыть теоретико-практические основы внедрения медиаграмотности в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались научные статьи, международные отчёты, деятельность центров фактчекинга и образовательные программы.

применялись методы контент-анализа, сравнительного подхода и педагогического обобщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что интеграция медиаграмотности в систему образования способствует развитию критического мышления у студентов, формирует иммунитет против дезинформации и укрепляет информационную безопасность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: международный опыт может быть эффективно применён в системе образования Узбекистана для развития медиаграмотности и борьбы с дезинформацией.

Ключевые слова: дезинформация, медиаграмотность, международный опыт, критическое мышление, фактчекинг, информационная безопасность, образование, цифровая культура.

INTERNATIONAL FOREIGN EXPERIENCES IN COMBATING DISINFORMATION AND MEDIA LITERACY

Eshankulova Mokhigul Ummatkulovna, PhD student at the National Pedagogical University of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes international experiences in combating disinformation and developing media literacy. it examines measures taken in different countries against information attacks, the integration of media literacy into education systems, the activities of fact-checking centers, and advanced practices for fostering critical thinking.

PURPOSE: the purpose of the study is to highlight effective methods of countering disinformation and to reveal the theoretical and practical foundations of integrating media literacy into the educational process.

MATERIALS AND METHODS: scientific articles, international reports, fact-checking center activities, and educational programs were used as materials. methods included content analysis, comparative approach, and pedagogical generalization.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that integrating media literacy into education systems develops students' critical thinking, builds resilience against disinformation, and strengthens information security.

CONCLUSION: international practices can be effectively applied in uzbekistan's education system to foster media literacy and combat disinformation.

Keywords: disinformation, media literacy, international experience, critical thinking, fact-checking, information security, education, digital culture.

Bugungi kunda media axborot savodxonligi, media madaniyati va aholi orasida media ta'limi masalalari jamiyatning jiddiy e'tiborini jalb etmoqda. Mediya makoniga ekologik yondashuv, media muhitida o'zaro aloqalarni rivojlantirish ko'nikmalarini

shakllantirish, shuningdek, media axborot ongini yaratish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash zarurligi tobora oydinlashib bormoqda. Shuningdek, media ta'limi sohasida olimlar va tadqiqotchilar o'rtasida ilmiy muloqot davom etmoqda: bu jarayonda mavjud tushunchalar va ta'riflar qayta ko'rib chiqilmoqda, eskirgan kontseptsiyalar va nazariyalar o'zgartirilmoqda, yangi yondoshuvlar va g'oyalar paydo bo'lmoqda.

Media savodxonligi kontseptsiyasi o'z-o'zidan aniq bir tushuncha emas, chunki media savodxonligi siyosatini ishlab chiqish jarayoni bir qator turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Masalan, UNESCO media savodxonligi siyosatini ishlab chiqishda bir nechta turli yondashuvlarni tan olgan, jumladan, inson huquqlari asosida yondashuv, kuchaytirish yondashuvi, bilim jamiyatlariga asoslangan yondashuv, madaniy va til xilma-xilligi asosida yondashuv, shuningdek, gender va rivojlanishga asoslangan yondashuvlarni ta'kidlagan. Kengroq nuqtai nazardan, media ta'limi faqat ma'lum bir guruhlar yoki target auditoriyalar bilan cheklanmaydi; u jamiyatning barcha sektorlaridagi tashkilotlar va shaxslar uchun ahamiyatli, jumladan, davlat, xususiy va uchinchi sektor, ya'ni fuqarolik jamiyati uchun ham. Garchi ta'lim tizimlarida media ta'limining asosiy yo'nalishi bolalar va yoshlar bo'lsa-da, kattalar uchun media savodxonligini rivojlantirish ham juda muhim. Media savodxonligini rivojlantirish, nafaqat yosh avlod, balki barcha jamiyat qatlamlari uchun zarur bo'lgan jarayon sifatida ko'riladi. Bu jarayon, ayniqsa, bugungi globalizatsiya va raqamli texnologiyalar davrida axborot va media muhitiga moslashish va uni tushunish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Har bir shaxsning media savodxonligi, jamiyatda faol va mas'uliyatli ishtirokini ta'minlash, axborot oqimlarida yurgan va turli xil ma'lumotlarga o'zini tanqidiy baho bera olish imkoniyatini yaratadi.

Xalqaro taqqoslashlarda, Finlyandiya media savodxonligini rivojlantirishda ilg'or davlat sifatida ko'p marta e'tirof etilgan. Ayniqsa, media ta'limining milliy siyosatlar va tuzilmalarda qanday inobatga olinishi nuqtai nazaridan Finlyandiya alohida ajralib turadi. Finlyandiyaning "bu sohada eng muvaffaqiyatli Yevropa davlati" deb ataydi, chunki Finlyandiya qonunchilik darajasida media ta'limini tan olgan, amaliy media ta'limi keng jamoat xizmatlari orqali tarqatilgan va turli media ta'lim tashkilotlari o'rtasida yaxshi tashkil etilgan hamkorlik madaniyatiga ega. Finlyandiya, shuningdek, Media Literacy Index reytingida eng yuqori ballni olgan bo'lib, bu umumiy ijtimoiy omillarga asoslanadi, jumladan, jamiyatdagi ishonch, media erkinligi va ta'lim darajasi. Finlyandiya dunyoda birinchi bo'lib media ta'limini milliy asosiy o'quv dasturiga kiritgan davlatlardan biri edi: ommaviy media ta'limi 1972 yilda boshlang'ich ta'lim dasturlariga joriy etilgan [1]. Finlandiya Ta'lim va madaniyat vazirligi 2000-yillarning boshlaridan beri media savodxonligini rivojlantirishni faol ravishda qo'llab-quvvatlab kelmoqda, bunda resurslarni ajratish, axborot boshqaruvi va siyosatni ishlab chiqish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilgan, 2012 yilda esa media ta'limini rivojlantirishga qonuniy majburiyati bo'lgan davlat darajasidagi jamoat idorasi tashkil etilgan. Finlandiya siyosat doirasida media ta'limi ikki tomonlama muhim o'ringa ega: bir tomondan, media ta'limi alohida milliy siyosat sifatida aniq belgilangan, ikkinchi tomondan esa, u kengroq milliy siyosat tizimiga, turli sohalar va idoralar orasida integratsiya qilingan. Bu, shuningdek, media ta'limining

nafaqat ta'lim sohasidagi, balki iqtisodiy, kommunikatsion va madaniy siyosatlarni ham o'z ichiga olgan kengroq kontekstda qanday o'rin tutishini anglatadi. Kontekstual nuqtai nazardan, shuni alohida ta'kidlash zarurki, Finlandiyada media savodxonligining o'rni keng jamoat e'tiboriga sazovor bo'lsa-da, bu o'rin vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgan. Ulla Karlsson fikriga ko'ra, Finlandiyada media ta'limi dastlab asosan himoyachilik va demokratik qadriyatlar asosida rivojlanib kelgan [2]. Biroq, oxirgi yillarda mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashish va iqtisodiy o'sish masalalari ko'proq muhokama qilina boshlandi. Bu, media ta'limining nafaqat jamiyatning madaniy va demokratik rivojlanishiga, balki iqtisodiy va ishchi kuchining malakasini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni talab qilishini ko'rsatadi. Finlandiya — dezinformatsiya bilan kurashishda ham eng muvaffaqiyatli mamlakatlardan biridir. Finlandiya hukumati 2014-yildan boshlab, boshlang'ich maktablardan tortib oliy o'quv yurtlarigacha bo'lgan ta'lim jarayoniga mediasavodxonlikni o'rgatish bo'yicha tizimli yondashuvni amalga oshirmoqda. O'quvchilar va talabalarga yolg'on va manipulyativ axborotni qanday aniqlash, shuningdek, haqiqatni va soxtalashtirilgan materiallarni farqlash usullari o'rgatilib, ular axborot oqimiga nisbatan tanqidiy qarashni rivojlantiradi.

Singapurda 2019-yilda qabul qilingan "Yolg'on axborot va zararli axborotning tarqalishini oldini olish to'g'risida"gi qonun (POFMA) ta'lim tizimiga alohida ahamiyat berishni talab qiladi [3]. Ushbu qonun, asosan, jamiyatdagi yolg'on axborotlar va dezinformatsiyaning ta'sirini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, ta'lim sohasida ham muhim o'rin tutadi. Bu qonun ta'lim muassasalarida, yoshlarni axborot va media savodxonligi bo'yicha o'qitishda, ayniqsa, yosh avlodning noto'g'ri va manipulyatsion axborotlardan himoya qilishda zarur vosita sifatida ko'rilishi mumkin. POFMA, ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on axborotning tez tarqalishi va bu axborotlarning jamiyatga bo'lgan zararli ta'sirini oldini olishga qaratilgan. Bu nafaqat keng omma, balki ta'lim tizimining o'quvchilarini ham o'z ichiga oladi. Ta'lim muassasalarida o'quvchilarga axborotning haqiqatini tahlil qilish, yolg'on axborotlarni ajratib olish va shubhali manbalardan ehtiyot bo'lish kabi ko'nikmalarni o'rgatish, ijtimoiy media platformalarida noto'g'ri axborot tarqatishni kamaytirish uchun muhimdir. Bu jarayon, yoshlarni to'g'ri va tanqidiy fikrlashga, shuningdek, onlayn axborot bilan bog'liq muammolarni tushunishga yo'naltiradi. Singapurda POFMA qonuni, ayniqsa, ijtimoiy media kompaniyalariga majburiyatlar yuklagan bo'lib, ularni noto'g'ri yoki soxta axborotlarni tezda olib tashlashga majbur qiladi. Bu ta'lim tizimida ham axborotning to'g'ri tarqatilishiga erishish uchun muhim vosita hisoblanadi [4]. Talabalar va yoshlar uchun bu qonun, axborotni sinchiklab tahlil qilish, ishonchli manbalardan foydalanish, va yolg'on axborotlarni aniqlashda ularga yordam beradigan qoidalar va vositalarni o'rgatishda o'zining o'rnini topadi. POFMA qonuni ta'lim jarayonida davlatning axborot siyosatini va media savodxonligini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Ta'lim sohasidagi akademiklar va o'qituvchilar, yoshlarni axborot xavfsizligi va axborot huquqlari masalalariga o'rgatish orqali, mamlakatdagi axborot madaniyatini yaxshilashga o'z hissa-ni qo'shishlari mumkin. Singapur, hozirgi kunda populizmning o'sishiga qarshi chidamli bo'lib qolmoqda. "Internetdagi Yolg'on Ma'lumotlar va Manipulyatsiyaga Qarshi Kurashish To'g'risidagi

Qonuni" (POFMA)ni misol sifatida, mamlakat populizmga qarshi chidamliligini, repressiv vositani ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqish va jamoatchilikning reaksiyalariga tez javob berish orqali ta'minlaydi. Bu hukumatga kuchli choralarni oqlash imkonini beradi, shu bilan populist qarshilikning siyosiy foyda olishiga yo'l qo'ymaydi. Populizm, demokratiyaga tahdid sifatida, so'z erkinligi, turli fikrlarni qabul qilish va hukumatga ishonchni yomonlashtirish bilan bog'liq. Momoc (2018) populizmni inqirozli davrda o'zgarishlarni hal eta olmaydigan institutlarning ideologiyasi sifatida ta'riflaydi. Populizmning o'sishi soxta axborot va dezinformatsiya bilan bog'liqdir, va raqamli media populistlarga propagandalarini muvaffaqiyatli tarqatish uchun qulay platforma yaratadi. Bu, his-tuyg'ular faktlardan ustun keladigan davrda, populist fikrlarning tez tarqalishiga imkon beradi.

Singapurda ta'limda media va axborot savodxonligini rivojlantirish, yoshlarni soxta axborotdan himoya qilishga yordam beradi. POFMA kabi qonunlar ta'lim muassasalarida, axborot tahlil qilish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

2018 yildan boshlab Niderlandiya ijtimoiy tarmoqlarda soxta axborotni aniqlash va oldini olish bo'yicha xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Hukumat, jurnalistlar hamda axborot texnologiyalari kompaniyalari bilan birgalikda sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalarini ishlab chiqdi. Bu texnologiyalar noto'g'ri ma'lumotlarni tezda aniqlash va ularni tekshirishda foydalaniladi. 2020 yilda Niderlandiya "Open Source Investigation" (OSI) loyihasini ishga tushirdi [5]. Ushbu platforma jamoatga ochiq axborot manbalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni geolokatsiya, vaqtlash (chronolocation) kabi metodlar yordamida tekshiradi va faktlarni tasdiqlaydi. OSI nafaqat ma'lumotni yig'adi, balki videolarni joyi, vaqti va konteksti bo'yicha tekshirish orqali haqiqiylikni aniqlashga yordam beradi. Bu yondashuvga har kim ishtirok etishi mumkin, asosiysi — metodologiyalar ochiq va tushunarli bo'lishi zarur. Niderlandiyada dezinformatsiyaga qarshi kurash va fakt-chek yondashuvi oliy ta'lim tizimida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot oqimining haddan tashqari ortib borayotgan davrida universitetlar, ayniqsa jurnalistika, axborot-kommunikatsiya va siyosatshunoslik kabi yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalarni axborotni tahlil qilish, soxta xabarlarini aniqlash va ishonchli manbalarga tayanishga o'rgatishni ta'limning ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilagan. Niderlandiyadagi nufuzli universitetlar – jumladan Leiden universiteti, Amsterdam universiteti, Radboud universiteti – o'zlarining media savodxonligi va axborot tahlili fanlariga fakt-chek metodologiyasini integratsiya qilgan. Talabalar real yangiliklar misolida manbalarni tahlil qilish, fakt va fikrni ajratish, AI (sun'iy intellekt) vositalaridan foydalanib yolg'on xabarlarini aniqlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda qatnashadilar. Talabalar Nieuwscheckers.nl, FTM (Follow the Money), va Investico kabi mustaqil jurnalistik platformalar bilan amaliyot dasturlarida qatnashib, real vaqtda tarqalgan xabarlarini tekshiradi, ularning ishonchliligini aniqlaydi va hisobotlar tayyorlaydi. Bu jarayonlar orqali talabalar ilmiy tahlil, jamoatchilikka ta'sir ko'rsatish, va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini chuqurlashtiradi. 2020-yilda ishga tushirilgan Open Source Investigation (OSI) loyihasi doirasida talabalar AI asosida ishlaydigan vositalar yordamida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 2000 dan ortiq soxta xabarni aniqlaganlar. Universitetlar

talabalarni bu jarayonlarga jalb qilib, ularni axborot xavfsizligi va raqamli etikaga oid zamonaviy muammolar bilan tanishtiradi. NU.nl va NOS kabi yirik axborot agentliklari universitetlar bilan hamkorlikda ma'lumotni tekshirish loyihalarini yo'lga qo'yg'an. Bu orqali talabalar nafaqat nazariy bilim oladi, balki real axborot muhitida ishlash tajribasini ham qo'lga kiritadi. Niderlandiya oliy ta'lim tizimi dezinformatsiyaga qarshi kurashni faqat jurnalistika sohasi emas, balki barcha sohalar uchun dolzarb deb hisoblaydi. Fakt-chek yondashuvining ta'lim jarayoniga kiritilishi talabalarni zamonaviy axborot muhitida mustaqil fikrlashga, dalil asosida qaror qabul qilishga va raqamli xavfsizlikka o'rgatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Садыков Д. И. Дезинформация как один из способов воздействия на аудитория интернет - сми / Садыков Д. И. // - 2022. - URL: <https://nauchkor.ru/uploads/documents/5eea5444cd3d3e0001030014.pdf>
2. E.A. Mikheev, T.A. Nestik Disinformation in social networks: state and prospects of psychological research / E.A. Mikheev, T.A. Nestik // Social psychology and society. 2018. V. 9. No. 2. S. 5-20
3. <https://prototypefund.de/en/open-source-investigation/>
4. <https://euromediagroup.org/mdm/reports/ed2020/netherlands-f10-misinformation-and-digital-platforms-alias-social-media/>
5. https://www.researchgate.net/publication/347643123_Social_Media_and_Trust_in_Scientific_Expertise_Debating_the_Covid-19_Pandemic_in_The_Netherlands